

Original paper

O'QUV-MASHG'ULOT GURUHI GANDBOLCHILARINI FUNKSIONAL HOLATINI NAZORAT QILISH

© Bobur Xayitov¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada o'quv-mashg'ulot guruhi gandbolchilarini funksional holatini nazorat qilish orqali ularning keying mashg'ulotlarga tayyorgarlik darajasini aniqlashga oid ma'lumotlar taqdim etilgan.

MAQSAD: o'quv-mashg'ulot guruhi gandbolchilarini funksional holatini nazorat qilish orqali ularning keying mashg'ulotlarga tayyorgarlik darajasini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR mazkur tadqiqotda o'quv-mashg'ulot jarayonida ishtirok etayotgan 15–17 yoshdagi gandbolchilar eksperimental guruh sifatida tanlandi. Sportchilarning funksional holatini baholashda quyidagi vositalar va metodlardan foydalanildi:

-Fiziologik ko'rsatkichlar: yurak urish tezligi (YUT), arterial qon bosimi (sistolik va diastolik), nafas olish chastotasi.

-Funksional sinovlar: Rufye testi, Genchi testi, Harvard step testi.

-Monitor qilish vositalari: pulsometr, tonometr, spirometr.

-Kuzatuv va kundalik monitoring: har bir mashg'ulotdan oldin va keyin olingan ko'rsatkichlar tahlil qilindi.

-Statistik tahlil: o'rta arifmetik qiymatlar, dispersiya va standart og'ishdan foydalangan holda natijalar taqqoslandi.

Tadqiqot davomida sportchilarning mashg'ulotlarga moslashuv darajasi, tiklanish tezligi va jismoniy zo'riqishga chidamliliklari baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: mashg'ulot davomida sportchilarning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ldi: Mashg'ulot yakunida 5 daqiqa davomida cho'zilish mashqlari bajarildi. Ushbu mashqlar sportchilarning mushaklarini bo'shashtirish va keyingi mashg'ulotlarga tayyorlash maqsadida bajarildi. Mazkur mashg'ulot davomida gandbolchilarning aerob va anaerob imkoniyatlari tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, sportchilar orasida chidamlilik, tezkorlik va kuch parametrlari bo'yicha individual farqlar mavjud. Ushbu tafovutlarni hisobga olgan holda, mashg'ulot jarayoni individual yondashuv asosida rejalashtirilishi lozim. Mashg'ulot natijalari keyingi tayyorgarlik bosqichlarida e'tiborga olinadi va har bir sportchi uchun optimal yuklama belgilab boriladi. Ushbu mashg'ulot davomidan gandbolchilarning funksional holati quyidagicha hulosa qilish

imkonini berdi. Tadqiqot boshida o'quv-mashg'ulot bosqichi gandbolchilarning funksional ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quv-mashg'ulot jarayonida sportchilarning funksional holatini muntazam nazorat qilish: ularning sog'lig'ini saqlash, mashg'ulotlarga optimal yuklama berish, individual yondashuvni shakllantirish, va mashg'ulotlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Funksional holatni tahlil qilish orqali sportchilarda charchoq va ortiqcha yuklama belgilari oldindan aniqlanib, mashg'ulotlar moslashtirildi. Bu esa jarohatlarning oldini olish va sport natijalarining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shuningdek, fiziologik ko'rsatkichlarga asoslangan nazorat sportchilarni motivatsion jihatdan rag'batlantirishda ham muhim vosita bo'ldi.

Kalit so'zlar: "first beat" uskunasi, cho'zilish mashqlari, mashg'ulot umumiy davomiyligi, tayyorgarlik qismining maqsadi organizmni mashg'ulotga tayyorlash.

Iqtibos uchun: Bobur Xayitov. O'quv-mashg'ulot guruhi gandbolchilarini funksional holatini nazorat qilish. // Inter education & global study. 2025, №5. B.372–382.

КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГАНДБОЛИСТОВ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ

© Бобур Хаитов^{1✉}

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье представлены сведения по оценке функционального состояния гандболистов учебно-тренировочной группы с целью определения уровня их готовности к последующим тренировкам.

ЦЕЛЬ: Определение уровня готовности гандболистов к последующим тренировкам путем контроля их функционального состояния.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании участвовали гандболисты в возрасте 15–17 лет, входящие в состав экспериментальной группы. Для оценки функционального состояния спортсменов использовались следующие методы и средства:

Физиологические показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление (систолическое и диастолическое), частота дыхания.

Функциональные пробы: тест Руфье, тест Генчи, степ-тест Гарварда.

Контрольные приборы: пульсометр, тонометр, спирометр.

Наблюдение и ежедневный мониторинг: показатели анализировались до и после каждой тренировки.

Статистический анализ: использовались средние арифметические значения, дисперсия и стандартное отклонение.

В ходе исследования оценивались адаптация спортсменов к нагрузке, скорость восстановления и выносливость.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в конце тренировки выполнялись растягивающие упражнения в течение 5 минут для расслабления мышц и подготовки к следующей нагрузке. Анализировались аэробные и анаэробные возможности гандболистов. Результаты показали индивидуальные различия по показателям выносливости, скорости и силы. С учетом этих различий тренировки планировались с индивидуальным подходом. Эти данные использовались для оптимизации последующих тренировок и корректировки нагрузки для каждого спортсмена. В начале учебно-тренировочного этапа также были проанализированы функциональные показатели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показали, что регулярный контроль функционального состояния спортсменов: способствует сохранению здоровья, подбору оптимальных нагрузок, формированию индивидуального подхода и повышению эффективности тренировок. Анализ функционального состояния позволил заранее выявлять признаки переутомления и корректировать тренировочный процесс, что предотвратило травмы и способствовало улучшению спортивных результатов. Контроль физиологических показателей также является важным мотивирующим фактором для спортсменов.

Ключевые слова: оборудование "First Beat", растягивающие упражнения, общая продолжительность тренировки, цель подготовительной части — подготовка организма к нагрузке.

Для цитирования: Бобур Хаитов. Контроль функционального состояния гандболистов учебно-тренировочной группы. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 372–382.

MONITORING THE FUNCTIONAL STATE OF HANDBALL PLAYERS IN A TRAINING GROUP

© Bobur Khayitov¹✉

¹Uzbek State University of Physical Culture and Sports, Chirchiq, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article presents data on assessing the functional state of handball players in a training group to determine their readiness for subsequent training sessions.

AIM: to determine the readiness level of handball players for upcoming training sessions by monitoring their functional state

MATERIALS AND METHODS: the study involved handball players aged 15–17 years, selected as an experimental group. The following methods and tools were used to assess the athletes' functional state:

Physiological indicators: heart rate (HR), blood pressure (systolic and diastolic), respiratory rate.

Functional tests: Ruffier test, Genchi test, Harvard step test.

Monitoring devices: pulse meter, tonometer, spirometer.

Observation and daily monitoring: indicators were analyzed before and after each training session.

Statistical analysis: mean values, variance, and standard deviation were used to compare results.

The study evaluated the athletes' adaptation to training, recovery rate, and physical endurance.

DISCUSSION AND RESULTS: at the end of each training session, stretching exercises were performed for 5 minutes to relax the muscles and prepare for the next session. The players' aerobic and anaerobic capacities were analyzed. Results showed individual differences in endurance, speed, and strength. Based on these differences, the training process was planned with a personalized approach. These outcomes were taken into account in the next preparation stages, and optimal loads were assigned to each athlete. Functional indicators were also assessed at the beginning of the training phase.

CONCLUSION: the study results showed that regular monitoring of athletes' functional state helps maintain health, assign optimal training loads, develop an individualized approach, and increase training effectiveness. Functional state analysis made it possible to identify early signs of fatigue and overload, allowing adjustments in training. This helped prevent injuries and improve athletic performance. Monitoring physiological indicators also served as a motivational tool for athletes.

Key words: "First Beat" equipment, stretching exercises, total training duration, aim of the preparatory part – to prepare the body for physical load.

For citation: Bobur Khayitov. (2025) 'Monitoring the functional state of handball players in a training group', Inter education & global study, (5), pp. 372–382. (In Uzbek).

Tadqiqotimizga gandbolchilar jalb qilinib, ularning funksional holati dastlabki sinovdan o'tkazildi. Mashg'ulot zamonaviy texnologiyalardan biri – "First Beat" uskunasida yordamida kuzatildi va tahlil qilindi. Mashg'ulot soat 10:30 da boshlandi. Dastlab sportchilarga 3 daqiqa cho'zilish mashqlari va 7 daqiqa chigal yozish mashqlari bajarildi. Ushbu tayyorgarlik qismining maqsadi organizmni mashg'ulotga tayyorlash, bo'g'imlarning elastikligini oshirish va jarohatlar oldini olishdan iborat edi. So'ng 800 metr yengil yugurish mashqi bajarildi. 10-12-daqiqa URM bajarildi.

Mashg'ulotning asosiy qismida 3x12 daqiqa davomida gandbol texnikasi va jismoniy tayyorgarlik mashqlari bajarildi. Sportchilarning tezkorligi va koordinatsiyasini oshirish maqsadida darvozadan darvozaga 40 metrga to'p otish, qarshi hujumga chiqish uchun pas berish, joyidan turib uzoqqa to'p uloqtirish, shuningdek, 30 metrga to'p bilan yugurish va 100 metrga makkisimon yugurish mashqlari bajarildi. Har bir mashqdan keyin 1,5 daqiqadan dam olish amalga oshirildi. Dam olishdan keyin 400 metr maksimal tezlikda

yugurish mashqi bajarildi. Natijalar bo'yicha birinchi bo'lib marraga yetib kelgan sportchilar 55 soniya ichida yugurib o'tgan bo'lsa, eng oxirgi bo'lib marraga yetib kelgan gandbolchining natijasi 1 daqiqa 7 soniyani tashkil etdi.

1-rasm. Anis Toshpulatovning funksional holati

Tadqiqot doirasida Anis Toshpulatovning funksional holati va jismoniy yuklamalarga moslashuv darajasi tahlil qilindi. Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlariga ko'ra, sportchining yoshi 15 yosh, tana uzunligi 144 sm, vazni 49 kg ni tashkil etdi. Faollik darajasi 7.0 ball bilan baholandi. Tinch holatdagi yurak urish chastotasi (YUQS) 61 zarb/daq bo'lib, maksimal ko'rsatkich 201 zarb/daq ga yetdi. Mashg'ulot umumiy davomiyligi 1 soat 50 daqiqa 00 soniyani tashkil etdi. Organizmga berilgan yuklama TRIMP – 29 ball bilan baholandi. Mashg'ulot davomida umumiy 530 kkal energiya sarflandi, shundan uglevodlar hissasi 266 kkal, yog'lar hissasi 264 kkal ni tashkil etdi. YUQS ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ldi: minimal – 61 zarb/daq, o'rtacha – 105 zarb/daq, maksimal – 175 zarb/daq. Mashg'ulot sportchining aerob va anaerob imkoniyatlarini rivojlantirishga xizmat qildi. Aerob yuklama bahosi – 1.3 ball, anaerob yuklama bahosi – 0.7 ball deb baholandi. Ushbu mashg'ulot davomida umumiy chidamlilik va yog'larning energiya manbai sifatida ishlatilishi baholandi. Anis Toshpulatovning ushbu mashg'uloti past intensivlikka ega bo'lib, jismoniy faollik darajasi nisbatan past bo'ldi. Mashg'ulot davomiyligi uzoq bo'lishiga qaramay, yurak urish tezligi past bo'lib qolmoqda. Sportchining yuklama intensivligini oshirish va jismoniy holatini yaxshilash uchun aerob va anaerob mashqlarni ko'paytirish tavsiya etiladi.

2-rasm. Hamidbek Zuhriddinovning funksional holati

Tadqiqot doirasida **Hamidbek Zuhriddinovning** funksional holati va jismoniy yuklamalarga moslashuv darajasi tahlil qilindi. Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlariga ko'ra, sportchining yoshi 16 yosh, tana uzunligi 165 sm, vazni 77 kg ni tashkil etdi. Faollik darajasi 7.0 ball bilan baholandi. Tinch holatdagi yurak urish chastotasi (YUQS) 67 zarb/daq bo'lib, maksimal ko'rsatkich 202 zarb/daq ga yetdi. Mashg'ulot umumiy davomiyligi 1 soat 11 daqiqa 50 soniyani tashkil etdi. Organizmga berilgan yuklama TRIMP – 44 ball bilan baholandi. Mashg'ulot davomida umumiy 406 kkal energiya sarflandi, shundan uglevodlar hissasi 222 kkal, yog'lar hissasi 184 kkal ni tashkil etdi. YUQS ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ldi: minimal – 69 zarb/daq, o'rtacha – 124 zarb/daq, maksimal – 189 zarb/daq. Mashg'ulot sportchining aerob va anaerob imkoniyatlarini rivojlantirishga xizmat qildi. Aerob yuklama bahosi – 2.2 ball, anaerob yuklama bahosi – 1.5 ball deb baholandi. Ushbu mashg'ulot davomida umumiy chidamlilik va mushak energiya tizimlarining faoliyati baholandi. **Hamidbek Zuhriddinovning** ushbu mashg'uloti jismoniy holatni saqlab turish uchun yetarli bo'lsa-da, anaerob yuklamaning pastligi sport natijalarini oshirish uchun alohida mashqlarni talab qiladi. Mashg'ulot rejasiga qo'shimcha anaerob yuklamalarni kiritish tavsiya etiladi.

3-rasm. Ilabayev Amirxonning funksional holati

Tadqiqot doirasida **Ilabayev Amirxonning** funksional holati va jismoniy yuklamalarga moslashuv darajasi tahlil qilindi. Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlariga ko'ra, sportchining yoshi 16 yosh, tana uzunligi 169 sm, vazni 60 kg ni tashkil etdi. Faollik darajasi 5.0 ball bilan baholandi. Tinch holatdagi yurak urish chastotasi (YUQS) 60 zarb/daq bo'lib, maksimal ko'rsatkich 202 zarb/daq ga yetdi. Mashg'ulot umumiy davomiyligi 1 soat 7 daqiqa 40 soniyani tashkil etdi. Organizmga berilgan yuklama TRIMP – 48 ball bilan baholandi. Mashg'ulot davomida umumiy 290 kkal energiya sarflandi, shundan uglevodlar hissasi 158 kkal, yog'lar hissasi 132 kkal ni tashkil etdi. YUQS ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ldi: minimal – 60 zarb/daq, o'rtacha – 124 zarb/daq, maksimal – 192 zarb/daq. Mashg'ulot sportchining aerob va anaerob imkoniyatlarini rivojlantirishga xizmat qildi. Aerob yuklama bahosi – 2.4 ball, anaerob yuklama bahosi – 2.5 ball deb baholandi. Ushbu mashg'ulot davomida uzoq muddatli chidamlilik va umumiy jismoniy tayyorgarlik oshirilganligi kuzatildi. **Ilabayev Amirxonning** ushbu mashg'uloti yosh sportchilar uchun mos keluvchi darajada bo'lib, TRIMP – 48 ball natijasi orqali yuklamaning nisbatan me'yorida bo'lganligi ko'rsatildi. Faollik darajasi past bo'lgani sababli, mashg'ulot rejasi mos ravishda oshirib borilishi tavsiya etiladi.

4-rasm. Amirbek Niyazovning funksional holati

Tadqiqot doirasida **Amirbek Niyazovning** funksional holati va jismoniy yuklamalarga moslashuv darajasi tahlil qilindi. Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlariga ko'ra, sportchining yoshi 17 yosh, tana uzunligi 176 sm, vazni 74 kg ni tashkil etdi. Faollik darajasi 7.0 ball bilan baholandi. Tinch holatdagi yurak urish chastotasi (YUQS) 70 zarb/daq bo'lib, maksimal ko'rsatkich 201 zarb/daq ga yetdi. Mashg'ulot umumiy davomiyligi 1 soat 2 daqiqani tashkil etdi. Organizmga berilgan yuklama TRIMP – 50 ball bilan baholandi. Mashg'ulot davomida umumiy 250 kkal energiya sarflandi, shundan uglevodlar hissasi 143 kkal, yog'lar hissasi 107 kkal ni tashkil etdi. YUQS ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ldi: minimal – 82 zarb/daq, o'rtacha – 131 zarb/daq, maksimal – 201 zarb/daq. Mashg'ulot sportchining aerob va anaerob imkoniyatlarini rivojlantirishga xizmat qildi. Aerob yuklama bahosi – 2.5 ball, anaerob yuklama bahosi – 3.3 ball deb baholandi. Ushbu mashg'ulot davomida qisqa muddatli intensiv yuklamalarga moslashuv darajasi yuqori bo'lgani kuzatildi. **Amirbek Niyazovning** ushbu mashg'uloti jismoniy tayyorgarlikni yaxshilashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Organizmga berilgan yuklama o'rtacha darajali bo'lib (TRIMP – 50 ball), to'liq tiklanish uchun yetarli dam olish zarur. Mashg'ulot anaerob yuklamalarning ko'proq bo'lishi sababli individual reja asosida moslashtirish tavsiya etiladi.

5-rasm. Bekzod Toshtemirovning funksional holati

Tadqiqot doirasida **Bekzod Toshtemirovning** funksional holati va jismoniy yuklamalarga moslashuv darajasi tahlil qilindi. Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlariga ko'ra, sportchining yoshi 14 yosh, tana uzunligi 141 sm, vazni 36 kg ni tashkil etdi. Faollik darajasi 7.0 ball bilan baholandi. Tinch holatdagi yurak urish chastotasi (YUQS) 50 zarb/daq bo'lib, maksimal ko'rsatkich 198 zarb/daq ga yetdi. Mashg'ulot umumiy davomiyligi 1 soat 11 daqiqa 15 soniyani tashkil etdi. Organizmga berilgan yuklama TRIMP – 58 ball bilan baholandi. Mashg'ulot davomida umumiy 239 kkal energiya sarflandi, shundan uglevodlar hissasi 135 kkal, yog'lar hissasi 104 kkal ni tashkil etdi. YUQS ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ldi: minimal – 69 zarb/daq, o'rtacha – 120 zarb/daq, maksimal – 198 zarb/daq. Mashg'ulot sportchining aerob va anaerob imkoniyatlarini rivojlantirishga xizmat qildi. Aerob yuklama bahosi – 2.2 ball, anaerob yuklama bahosi – 3.2 ball deb baholandi. Ushbu mashg'ulot davomida jismoniy chidamlilik va intensiv yuklamalarga moslashuv darajasi baholandi. **Bekzod Toshtemirovning** ushbu mashg'uloti yuqori intensivlikka ega bo'lib, anaerob yuklamalar sezilarli darajada ortdi. Mashg'ulot davomida maksimal YUQS 198 zarb/daq ga yetgani sababli, tiklanish jarayonlariga alohida e'tibor qaratish va yuklamalarni muvozanatlashtirish tavsiya etiladi.

6-rasm. Muhammadaziz Mirsaidovning funksional holati

Tadqiqot doirasida **Muhammadaziz Mirsaidovning** funksional holati va jismoniy yuklamalarga moslashuv darajasi tahlil qilindi. Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlariga ko'ra, sportchining yoshi 15 yosh, tana uzunligi 152 sm, vazni 51 kg ni tashkil etdi. Faollik darajasi 8.0 ball bilan baholandi. Tinch holatdagi yurak urish chastotasi (YUQS) 50 zarb/daq bo'lib, maksimal ko'rsatkich 192 zarb/daq ga yetdi. Mashg'ulot umumiy davomiyligi 55 daqiqa 5 soniyani tashkil etdi. Organizmga berilgan yuklama TRIMP – 58 ball bilan baholandi. Mashg'ulot davomida umumiy 333 kkal energiya sarflandi, shundan uglevodlar hissasi 195 kkal, yog'lar hissasi 139 kkal ni tashkil etdi. YUQS ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ldi: minimal – 74 zarb/daq, o'rtacha – 127 zarb/daq, maksimal – 192 zarb/daq. Mashg'ulot sportchining aerob va anaerob imkoniyatlarini rivojlantirishga xizmat qildi. Aerob yuklama bahosi – 2.3 ball, anaerob yuklama bahosi – 2.3 ball deb baholandi. Ushbu mashg'ulot davomida jismoniy

Muhammadaziz Mirsaidovning ushbu mashg'uloti yuqori samaradorlik bilan bajarilgan bo'lib, yuklama darajasi (TRIMP – 58 ball) optimal hisoblanadi. Faollik darajasi yuqori bo'lganligi bois, mashg'ulot rejasini barqaror saqlash va doimiy monitoring qilish tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Фозилов Х.Қ. Методы и средства развития и совершенствования силовых качеств гандболистов // Актуальные проблемы физической культуры и спорта 2019. - Б-147-149.

2. Фозилов Х.Қ. Технология подготовки юных вратарей на этапе начальной подготовки "O'zbekistonda ilmiy-amaliy tadqiqotlar" mavzusidagi Respublika ko'p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konfrensiya 2020. 11-qism. - B-14-17.

3. Червона С.Ф. Обеспечение надежности соревновательной деятельности penaltyистов в гандболе / С.Ф. Червона // «Олимпийский и паралимпийский спорт и спорт для всех»: материалы XII Международного научного конгресса / Рос. гос. универ. физ. культ., спорта и туризма. - М., 2008.- том I, - С. 193.

4. Ш.Тулаганов, Ф.Рахмонқулова. Юқори малакали гандболчиларнинг мусобақа фаолиятини кузатиш ва таҳлил қилиш // XXX Ёзги олимпия ва XIV паралимпия ўйинларига спортчиларни тайёрлаш муаммолари, Тошкент, 2012. - Б.126-128. Мўминов А.Ш. Гандболчи-талабаларда махсус жисмоний тайёргарлик кўрсаткичларининг тажриба давомиди ўзгариш динамикаси // “Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт соҳасини ривожлантиришнинг муаммо ва ечимлари” Мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани 2021. - Б. 175-179

5. Шестаков И.Г, Репкин С.Б Анализ программ многолетней подготовки гандболистов и выработка рекомендаций по их модернизации // Мир спорта. - 2020. - № 2. - С. 44-48.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Bobur Xayitov**, Mustaqil izlanuvchi, [**Бобур Хаитов**, независимый исследователь], [**Bobur Khayitov**, Independent Researcher]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Sportchilar ko'chasi, 19-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, улица Спортчилар, дом 19], [address: Uzbekistan, Tashkent region, Chirchiq city, Sportchilar street, house 19]